

Стратегическое значение в обеспечении продовольственной безопасности кластеров

Халматжанова Гулчехра Джурабаевна, к.э.н., профессор Ферганского государственного университета

И.Абдумуталов, руководитель «Баркамол мухандис курилиш файз МЧЖ»

Г.Махаматова, студентка Экономического факультета

Аннотация. В данной статье анализируется экономическое значение механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) и межгосударственного партнерства в формировании и развитии кластеров в агропромышленном комплексе. Изучены возможности повышения эффективности сельского хозяйства, привлечения инвестиций, внедрения инноваций и укрепления экспортного потенциала посредством кластерного подхода. На основе опыта Узбекистана разработаны практические предложения и выводы.

Ключевые слова: агропромышленность, кластер, государственно-частное партнерство, инвестиции, инновации, экспорт, интеграция, конкурентоспособность.

Annotation. This article analyzes the economic significance of public-private partnership (PPP) and interstate partnership mechanisms in the formation and development of clusters in the agro-industrial complex. The possibilities of increasing the efficiency of agriculture, attracting investments, introducing innovations, and strengthening export potential through the cluster approach were studied. Based on the experience of Uzbekistan, practical proposals and conclusions were developed.

Keywords: agro-industry, cluster, public-private partnership, investment, innovation, export, integration, competitiveness.

В условиях усиления глобальной экономической интеграции и конкуренции модернизация отраслей национальной экономики становится одной из важнейших задач. В частности, агропромышленный комплекс имеет стратегическое значение в обеспечении продовольственной безопасности страны, повышении занятости населения и расширении экспортного потенциала.

В последние годы особое внимание уделяется повышению эффективности производства за счет внедрения кластерного подхода в аграрном секторе. Кластеры формируют непрерывную цепочку от выращивания сырья в сельском хозяйстве до его переработки и вывода на рынок в качестве готовой продукции. При этом механизмы государственно-частного партнерства и межгосударственного сотрудничества являются одним из основных факторов, обеспечивающих устойчивое развитие кластеров. С этой точки зрения данная статья посвящена изучению значения этих видов партнерства в агропромышленных кластерах.

В процессе исследования использовались следующие научные методы: изучены теоретические основы кластерной системы методом анализа и синтеза, с помощью метода сравнения проанализирован опыт разных стран, на основе системного подхода оценена структура агропромышленных кластеров, проанализированы статистические данные и официальные источники. Также широко использовались научная литература, отчеты международных организаций и нормативно-правовые акты.

Вопросы развития кластеров в агропромышленном комплексе, государственно-частного партнерства и межгосударственного сотрудничества широко изучены в научной литературе. Анализ исследований в этом направлении позволяет глубже понять теоретические и практические аспекты данной темы.

Кластерная теория, разработанная американским экономистом М. Портером, имеет важное значение в современной экономике. В его работе "Кластеры и новая экономика конкуренции" (1998) кластеры интерпретируются как система территориально близко расположенных и взаимосвязанных предприятий и институтов. Автор подчеркивает, что кластеры являются важным фактором повышения конкурентоспособности, внедрения инноваций и обеспечения экономического роста. Данная теория является научной основой формирования агропромышленных кластеров.

В стратегических документах Президента Республики Узбекистан по развитию сельского хозяйства в качестве приоритетной задачи определено углубление реформ в аграрной сфере, в том числе внедрение кластерной системы. В нем особо отмечены такие направления, как модернизация сельского хозяйства, привлечение инвестиций и повышение экспортного потенциала. Это свидетельствует о том, что государство уделяет большое внимание развитию кластеров. Экономическая сущность и преимущества агропромышленных кластеров. Агропромышленные кластеры - это интегрированная система взаимосвязанных сельскохозяйственных производителей, перерабатывающих предприятий, логистических центров и обслуживающих организаций, расположенных на определенной территории.

Основными преимуществами кластеров являются повышение эффективности производства, снижение затрат, быстрое внедрение инноваций, развитие рыночной инфраструктуры, формирование цепочки добавленной стоимости. В то же время кластеры стимулируют региональное экономическое развитие и способствуют созданию новых рабочих мест.

Агропромышленные кластеры - это территориальное и функциональное объединение субъектов, связанных с производством, переработкой, хранением и реализацией сельскохозяйственной продукции.

Таблица-1.

Основные особенности агропромышленных кластеров

№	Особенности	Характеристика
1.	Интеграция	Цепочка производства и переработки объединена
2.	Инновационность	Внедряются новые технологии

3.	Эффективность	Снижение затрат и повышение урожайности
4.	Конкурентоспособность	Повысится экспортный потенциал
5.	Партнерство	Связи между государственным и частным секторами

Государственно-частное партнерство (ГЧП) - это форма взаимовыгодного сотрудничества между государством и частным сектором, которая широко используется при реализации инфраструктурных и производственных проектов.

Основными задачами ГЧП в агропромышленных кластерах являются финансирование инфраструктуры, улучшение инвестиционного климата, внедрение инновационных технологий, повышение эффективности управления.

Государство предоставляет земельные ресурсы, налоговые льготы и субсидии. Частный сектор привлечет финансовые ресурсы, современные технологии и управленческий опыт. В результате увеличатся объемы и качество производства в кластерах, повысится конкурентоспособность продукции.

Межгосударственное партнерство играет важную роль в интеграции агропромышленных кластеров в мировую экономику. Это сотрудничество будет осуществляться по следующим направлениям: привлечение иностранных инвестиций, создание совместных предприятий, трансфер передовых технологий, расширение экспортных рынков.

Благодаря международному партнерству местные производители получают возможность производить продукцию, соответствующую мировым стандартам. Это будет способствовать увеличению объемов экспорта и валютных поступлений.

В последние годы в Узбекистане в рамках аграрных реформ интенсивно развивается кластерная система. В частности, были созданы хлопково-текстильные кластеры по следующим направлениям, расширились плодоовощные кластеры, увеличилось экспортно-ориентированное производство, достигнуты значительные результаты в привлечении иностранных инвестиций. В этом процессе государством созданы благоприятные правовые и экономические условия. При этом обеспечено активное участие частного сектора.

Результаты исследования показывают, что для эффективного развития агропромышленных кластеров требуется комплексный подход. В частности, последовательное совершенствование государственной политики, стимулирование частного сектора, улучшение инвестиционного климата, усиление научно-исследовательской работы, развитие системы подготовки кадров.

В то же время существует ряд проблем, таких как недостаточный уровень инфраструктуры, ограниченность финансовых ресурсов и трудности во внедрении инноваций. Для решения этих проблем необходимо дальнейшее укрепление сотрудничества между государственным и частным секторами.

В заключение следует отметить, что государственно-частное партнерство и межгосударственное партнерство имеют решающее значение в развитии кластеров в

агропромышленном комплексе. Они позволяют привлекать инвестиции, внедрять инновации, наращивать экспортный потенциал, повышать конкурентоспособность. Поэтому дальнейшее совершенствование и эффективное использование этих механизмов партнерства имеет первостепенное значение.

Использованная литература.

1. Porter, M. E. Clusters and the New Economics of Competition. — Harvard Business Review, 1998. — Vol. 76, No. 6. — pp. 77–90.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020–2030 йилларга мўлжалланган стратегияси тўғрисида”ги Фармони. — Тошкент, 2019. — 1–32-бетлар.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори “Агросаноат мажмуасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”. — Тошкент, 2020.
4. Абдуғаниев А.А. Агросаноат иқтисодиёти. — Тошкент: “Иқтисодиёт”, 2018. — 112–145-бетлар.
5. World Bank. Agriculture and Food Global Practice Report. — Washington DC, 2020. — pp. 25–48.
6. OECD. Public-Private Partnerships in Agriculture. — Paris, 2016. — pp. 60–85.
7. FAO. Agricultural Cluster Development and Innovation Systems. — Rome, 2017. — pp. 33–57.
8. Gorton, M., Davidova, S. Rural Development and Agricultural Policies. — London: Routledge, 2019. — pp. 95–120.